

**МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ**

Косимова Гуллола Муллажонова

Независимый научный сотрудник Андижанского государственного
педагогического института.

Gmail:gullolaqosimova82@gmail.com.

Омонбекова Нозимахон Нодирбек кизи

студентка 3 – курса,

Андижанского государственного педагогического института.

Аннотация: В этой статье даётся информация о методике формирования индивидуальной техники решения задач учащимися начальных классов. Обучение решению текстовых задач всегда являлось важной частью школьного курса математики.

Ключевые слова: задача, развитие, решение задач, действие, урок математики, класс, ученики.

Каждый ребёнок, который в первые пришёл в школу, встречается с задачей. Всегда являлось важной частью школьного курса математики обучение решению текстовых задач. В период обучения в школе математическая задача непременно помогает ученику глубже выяснять различные стороны взаимосвязей окружающей его жизни и вырабатывать правильные математические понятия. Когда ребёнок сам решает задачи у него развивается кругозор и мышление.

В методике обучения решения задач в математике в начальных классах, центральным вопросом является как обучать детей к нахождению решения текстовых задач. Чтобы найти ответ на этот вопрос, можно обратиться к

литературе и пользоваться теми практическими приёмами что предложено в ней . Тем самым облегчить себе задачу . Но пути нахождения решения задач ,то есть теории данные нам учеными можно пересчитать пальцами . Это говорит нам о том ,что их мало .

При решении определённой задачи , мышлением можно найти основу задачи. Поэтому детей нужно учить правильному мышлению . При составлении методики обучения нужно пользоваться теоретико-методическими положениями . Если методика сконструирована правильно , то при поиске решения данной задачи проблемы не возникнут .

Важно подчеркнуть , то что умение правильно и грамотно решать математические задачи основной показатель того , что материал данный на обучение полностью освоен учениками . Нельзя забывать об огромном месте решения задач в математическом образовании .

Если обратить внимание , то дети интересуются теми предметами которые им понятны . И правильно обучив детей мы можем внести вклад в развитие их интереса к учёбе и освоению знаний . В этом числе развить интерес к математике , и лёгкому решению математических задач . Чтобы решать одну задачу ребёнок может применить много разных способов.

Для первого ознакомления детей математическими знаниями используется система , в которой отдельные положения логически связаны одно с другим, вытекают одно из другого . Если ученик осознано решает задачи , то у него развивается и формулируется особая индивидуальная техника решения задач . Он под себя подстраивает формулы , анализирует , сравнивает , обобщает . И конечно же сознательное решение математических задач развивает их мышления , и помогает лучше усваивать поступающие ему знания .

Параллельно с этим задачи являются : образовательными , воспитательными , развивающими средствами . Дети, решая задачи,

формируют у себя полноценные знания . С помощью задач появляется возможность связать теорию с практикой . При этом у детей появляются первые представления о жизни и об экономике жизни . В будущем эти знания пригодятся ему при финансовых делах .

В последствии, решая задачи, дети познают мир с другой стороны . Можно заметить что в задачах даются условия , в которых детей поучают к труду , щедрости , технике и культуре .

Одно из лидирующих мест в умственном развитии детей занимает решение математических задач .

Для того чтобы дети могли самостоятельно решать задачи , учитель тоже должен быть грамотным по этой части учебы , должен иметь глубокое представление о решении задач , давать несколько направлений , то есть путей решения задач , чтобы дети могли выбрать подходящий и понятный им тип решения.

Выступая в роли конкретного материала для формирования знаний, задачи дают возможность связать теорию с практикой, обучение с жизнью. Решение задач формирует у детей практические умения, необходимые каждому человеку в повседневной жизни. Например, подсчитать стоимость покупки, вычислить в какое время надо выйти, чтобы не опоздать на поезд и т.п. Использование задач в качестве конкретной основы для ознакомления с новыми знаниями и для применения уже имеющихся у детей знаний играет исключительно важную роль в формировании у детей элементов материалистического мировоззрения.

Решая задачи, ученик убеждается, что многие математические понятия, имеют корни в реальной жизни, в практике людей. Через решение задач дети знакомятся с важными в познавательном и воспитательном отношении фактами. Так, содержание многих задач, решаемых в начальных классах, отражает труд детей и взрослых, достижения нашей страны в области

народного хозяйства, техники, науки, культуры.

Сам процесс решения задач при определенной методике оказывает весьма положительное влияние на умственное развитие школьников, поскольку он требует выполнения умственных операций: анализа и синтеза, конкретизации и абстрагирования, сравнения, обобщения. Так, при решении любой задачи ученик выполняет анализ: отделяет вопрос от условия, выделяет данные и искомые числа; намечая план решения, он выполняет синтез, пользуясь при этом конкретизацией (мысленно рисует условие задачи), а затем абстрагированием (отвлекаясь от конкретной ситуации, выбирает арифметические действия); в результате многократного решения задач какого-либо вида ученик обобщает знания связей между данными и искомым в задачах этого вида, в результате чего обобщается способ решения задач этого вида. Задачи выполняют очень важную функцию в начальном курсе математики – они являются полезным средством развития у детей логического мышления, умения проводить анализ и синтез, обобщать, абстрагировать и конкретизировать, раскрывать связи, существующие между рассматриваемыми явлениями.

Мало того, решение задач способствует воспитанию терпения, настойчивости, воли, способствует пробуждению интереса к самому процессу поиска решения, дает возможность испытать глубокое удовлетворение, связанное с удачным решением.

Решение задач – упражнения, развивающие мышление.

Овладение основами математики немислимо без решения и разбора задачи, что является одним из важных звеньев в цепи познания математики, этот вид занятий не только активизирует изучение математики, но и прокладывает пути к глубокому пониманию её. Работа по осознанию хода решения той или иной математической задачи даёт импульс к развитию мышления ребенка. Решение задач нельзя считать самоцелью, в них следует

видеть средство к углублённому изучению теоретических положений и вместе с тем средство развития мышления, путь осознания окружающей действительности, тропинку к пониманию мира.

Кроме того, нельзя забывать, что решение задач воспитывает у детей многие положительные качества характера и развивает их эстетических навыков.

Например.

У Наргизы 160 кассет, у Одины на 20 меньше, чем у Наргизы, а у Азизы в 2 раза больше, чем у обеих девочек. Сколько кассет у детей?

Читая задачу, дети должны представлять ту ситуацию, которая в ней описана. С этой целью для иллюстрации задачи в видеоуроках используются рисунки предметов, о которых идёт речь. С их помощью наглядно показано конкретное содержание задачи. Смотрив на текст ребёнок должен узнать, сколько действий в этой задаче. И сделать краткую условие чтобы решить задачу (условия должны быть кратко и понятно).

У Наргизы-160 кассет.

У Одины-?, на 20 кассет меньше, чем у Кати.

У Азизы-?, в 2 раза больше, чем у обеих девочек.

Всего-? кассет.

РЕШЕНИЕ.

- 1) $160-20=140$ (кассет)- у Нины.
- 2) $(160+140)*2=600$ (кассет)- у Миши.
- 3) $160+140+600=900$ (кассет)-всего.

Ответ. Всего 900 кассет.

Список литературы.

1. Фридман Л.М. Турецкий Е.Н. Как научиться решать задачи. М. Просвещение. 1984
2. Солнышко Г.М. Как научить ребёнка самостоятельно решать задачи.
3. Барина О.В. Начальная школа. 1999.

4. И.Н. Сергеев Примени математику М. Наука 1990.
5. Косимова Г.М. Методика использования современных игр в обучении математике. International Journal of Advanced Research in Education, Technology and Management 2024 г.